

УЎТ: 638. 14. 150.

ЎЗБЕКИСТОНДА МАҲАЛЛИЙ ПОПУЛЯЦИЯДАГИ АСАЛАРИЛАРНИНГ ЯНГИ ”ТУРОН“ ЛИНИЯСИ

¹Тўраев О.С, ²Нурматов А А, ³Собирхонов А.С

¹профессор, ЧПИТИ Асаларичилик бўлим бошлиғи, ²қ.х.ф.н. катта илмий ходим.

ЧПИТИ директори, ³қ.х.ф.н. ЧПИТИ патентлантириш бўлим бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13855958>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон шароитида асрлар давомида иқлимлашиб келаётган маҳаллий популяциядаги асалариларнинг морфологик белгиларини ҳамда, уларнинг хўжалик фойдали хусусиятларини ўрганиш асосида, уларнинг янги сермахсул Турон линияси яратилганлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: популяция, зот, линия, махсулдорлик, агентлик, патент, экотип, карпат зоти, экстерьер, тухумдорлик, учуш фаоллиги флормеаграиц, кубиталь индекс гулишира, гулчанги, хартум, стернит, тергит, қидирувчи, ширира тўпловчи.

Аннотация. В статье представлены сведения о создании новой высокопродуктивной линии на основе изучения морфологических особенностей пчел местной популяции, акклиматизирующихся на протяжении веков, а также их хозяйственных свойств.

Ключевые слова: популяция, породная линия, агентства продуктивности, патент, экотип, карпатская порода, экстерьер, яйцекладка, летная активность флормеаграиты, кубитальный индекс тли, пыльца, хартум, стернит, тергит, поисковик, сборщик тли.

Abstract. The article provides information on the creation of a new high-productivity line based on the study of the morphological features of bees in the local population, which have been acclimatizing for centuries, as well as their economic properties.

Keywords: populitsits, breed line, productivity agentpip, patent, ecotype, Carpathian breed, exterior, oviposition, flight activity flormeagraits, cubital index aphid, pollen, khartum, sternite, tergite, searcher, aphid collector.

Мавзунинг долзарблиги: Хозирги кунда республикамиздаги маҳаллий популяциядаги асалари оилалари кенг таркалган бўлиб, улар республикадаги мавжуд асалари оилаларини 60-70% ни ташкил этмоқда. Дунёдаги бир қатор асаларичи олимлар томонидан турли хил, асалари зотлари, янги линиялари ва типлари яратилган. Хозирги пайтда чанглантишда, ўзгарувчан хар қандай табиий иқлим шароитларига мослашувчан, махсулдорлик кўрсаткичлари жихатдан юқори бўлган асалариларни етиштиришнинг янги инноватсион технологияларини қўлламоқдалар [3,4,5]. Ўзбекистонда маҳаллий популяциядаги асалариларини ўрганиш ишлари чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институтининг асаларичилик бўлими илмий ходимлари томондан кенг ўрганиб келинмоқда [2,6]. Тажриба ишларида маҳаллий популяциядаги асалариларнинг хулқ-атворларини, уларнинг морфологик белгиларини ўрганиш, ҳамда улардан селекция наслчилиги ишларида кенг фойдаланиш, махсулдорлигини ошириш йўллари ўрганиб келинмоқда.

Интеллектуал мулк агентлиги томонидан рўйхатга олинган бу маҳаллий линия (Патент ЗАР 33; 01.04 2024) кейинчалик маҳаллий асалариларнинг янги “Турон” линияси деб номланди. Шунингдек, маҳаллий асалариларнинг янги 2 та экотипи; тоғ ва чўл

экотиплари тўғрисидаги тадқиқот ишларимиз интеллектуал мулк агентлик томонидан ўрганиб чиқилмоқда. Олиб борилган бу икки хил генотипдаги тадқиқотларимиз асосий маҳаллий асалариларни карпат асалари зотлари ўзаро чапиштириш асосида яратилган. Натижада, янги асалари линиясидаги асаларилар хўжалик фойдали хусусиятлари ва экстерьер кўрсаткичлари ота-она белгилари кўрсаткичларидан кескин фарқ қилиши кузатилди. Шунингдек, тадқиқот ишлари янги линиядаги асаларилар хартум ва қанот узунлиги билан, ҳамда бу янги линиядаги асаларилар ўзини кунлик кўп учиш фаолияти билан, кўпинча қишлоқ хўжалиги экинлари, хусусан, ғўза ўсимлигини гулларини четдан туриб чанглатиш фаолияти кучли эканлигини кўрсатиб берди. Янги линиядаги асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотларни қуйидаги 1-жадвалдан кўриб олишинигиз мумкин.

1-жадвал

Янги линиядаги асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари (n=10)

Кўрсаткичлар	Маҳаллий популяциядаги асаларилар $X \pm S_x$	$C_v, \%$	Янги асалари линияси $X \pm S_x$	$C_v, \%$	С
Ишчи асалари вазни(мг)	109,0±0,04	1,17	114,1±0,4	32	1,
Хартум узунлиги (мм)	6,68±0,34	1,1	6,75±0,04	77	0,
Уруғланмаган она асалари вазни (мг)	180,0±0,18	1,1	185,6±0,1	04	1,
Уруғланган она асалари вазни (мг)	215,1± 1,15	4,01	225,1 ± 0,18	09	3,
Эркак асалари вазни (мг)	235,0±0,15	2,31	245,1±0,1	09	3,
Қанот узунлиги(мм)	9,69±0,34	1,07	9,79 ± 0,38	42	2,
3-тергит узунлиги(мм)	2,49±0,14	0,41	2,50±0,38	97	0,
4-тергит узунлиги (мм)	2,15±0,43	0,44	2,21±0,15	45	0,
Кубиталь индекс,%	44,2±0,04	0,71	45,3±0,08	66	0,
Тананинг ранги	Қорамтир кулранг бир оз сарғимтир ранглари бор				
• Р 0,95;	Р 0,98; Р 0,999				

1-жадвал маълумотларидан кўриняптики, янги линиядаги асалариларни хартум узунлиги, маҳаллий популяциядаги асаларилардан хартум узунлигидан фарқ қилиши аниқланди. Маҳаллий асалариларда хартум узунлиги 6,68 мм. ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич янги линияларда 6,75 мм.ни ташкил этди, ёки бу кўрсаткич маҳалли асаларилар хартумидан 0,07, ммга узун бўлиб, бу 101,0% га кўпдур. Ишчи асалари вазни ҳам янги асалари линиясида 114,1 мг ни ташкил этган бўлсада, бу кўрсаткич маҳаллий асалариларда

109,0 мг ни ташкил этмоқда ёки бу кўрсаткич маҳалли асалариларга нисбатан 5 мг.га кўп, бу 104,5 % ни ташкил этмоқда.

Шунингдек, 3-тергит узунлиги ҳам 112% га, 4-тергит узунлиги 102,7% ва қанот узунлиги эса 101,% га устунлиги билан ажралиб турди. Бу эса янги асалари линиясида барча экстерьер кўрсаткичлари билан ота-оналари белгиларидан ўзини устунлигини кўрсатиб берди.

Худди шундай, янги асалари линиясидаги она асалариларнинг кунлик тухум қўйиш даражасини ҳам ўрганиб чиқилди. Бу тўғридаги маълумотлар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Янги линиядаги она асаларининг кунлик тухум қўйиши

Кўрсаткичлар йиллар	n	Маҳаллий асаларилар $X \pm Sx$	$Cv, \%$	Янги асалари линияси $X \pm Sx$	$Cv, \%$
2016	10	1589 $\pm 1,06$	1,03	1996,0 $\pm 0,14$	1,17
2017	10	1600, $\pm 1,05$	1,06	2022,0 $\pm 0,13$	1,51
2018	10	1878 $\pm 1,10$	1,10	2237,1 $\pm 0,13$	1,67

2-жадвал маълумотларидан кўриняптики, янги асалари линиясидаги она асалари оилаларида ўзини кунлик тухум қўйиши билан, уч йил давр ичида маҳаллий популяциядаги она асаларилардан кескин фарқ қилиб турди. Хусусан, янги асалари линиясидаги она асаларилар 2016 йилда 1996,0 дона тухум қўйган бўлса, шу даврда маҳаллий она асаларилар ўртача 1589,3 дона тухум қўйишга эришган. Бу кўрсаткич маҳаллий она асалариларга нисбатан янги линиядаги она асалариларга 422,0 донага кўп бўлиб, бу кўрсаткич 126,3% ни ташкил этади. 2017 йилда маҳаллий она асалариларда кунлик тухум қўйиши 1600 донани ташкил этган бўлса, янги линиядаги она асалариларда эса 2022,0 донага етган ёки бу кўрсаткич маҳаллий она асалариларга нисбатан 422,0 донага кўп, бу эса 126,3%ни ташкил этади. Худди шундай, 2018 йилда маҳаллий она асаларининг кунлик тухум қўйиши ўртача 1878,0 донани ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич, янги линиядаги она асаларида 2237, донани ташкил этган ёки бу кўрсаткич маҳаллий она асалариларга нисбатан 359, донага кўп, ёки бу 119,1% ни ташкил этмоқда. Хусусан, янги линиядаги она асалариларнинг кунлик тухум қўйиши 2018 йилга келиб хар йили ошган ва 2016 йилга нисбатан 112,0 % га ва 2017 йилга нисбатан эса 110,6% ошганлиги кузатилди.

Янги асалари линиясидаги асаларилар фаолиятида кунлик учиш фаоллиги ҳам ўрганиб чиқилди. бу тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Янги линиядаги асалариларни кунлик учиш фаоллиги

Кўрсаткичлар	Соат 9 ⁰⁰	Соат 12 ⁰⁰	Соат 15 ⁰⁰	Соат 18 ⁰⁰
Маҳаллий асаларилар	35,3 $\pm 0,12$	56,4 $\pm 0,20$	61,4 $\pm 0,19$	41,5 $\pm 0,13$
Янги асалари линияси	35,3 $\pm 0,19$	60,4 $\pm 0,22$	67,4 $\pm 0,15$	54,4 $\pm 0,18$

3-жадвал маълумотларидан кўриняптики, янги асалари линиясидаги асалари оилаларида асосий асал тўплаш мавсуми бошланиши билан, уларни фаол учиши давом этди ва маҳаллий асалариларга нисбатан эрталабки соат 9⁰⁰ да 35,3 та, соат 12⁰⁰ да 69,1 та, соат

15⁰⁰ да 67,4, та ва соат 18⁰⁰ да эса 47,4 тани ташкил этди. Бу кўрсаткичлар маҳаллий асалариларга нисбатан кўп бўлганлиги аниқланди.

Янги асалари линиясини яртиш учун Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институтига мақсадли стандартлар асаосида Тошкент вилояти Паркент туманидаги “Тошкент Вее Агро” асаларичилик хўжалигида илмий- тадқиқот ишлари олиб борилади. Маҳаллий асалари популяциясининг янги линияси бугунги кунда Ўзбекистонда ягона бўлиб, бу сермахсул янги линия асаларилар, асал тўплашга ва кишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини оширишда катта фойда бермоқда.

REFERENCES

1. Кулдашева Ф.Х., Тураев О.С. Морфологические признаки Карпатских пчел в Ташкентской области Ж. Пчеловодство, 2020, № 7 стр. 62-63
2. Маннапов А.Г., Лукомец В.М., Ляхов В.В. Опылительная деятельность пчел породного типа “Московский” карпатской породы. Ж. Пчеловодство, 2015, N 7 ст.
3. Наумкин В.П. Длина хоботка и флоромиграция среднерусских пчел. Технология содержание пчел в условиях крупно товарного пчеловодства. Рыбное, 1984, стр. 182-184.
4. Ляхов В.В., Антимирова О.О. Баранова Ю.М. Новые линии пчел карпатской породы. Ж. Пчеловодство 2016, N 5 стр. 13-14.
5. Саттаров В.Н., Мирзаев Ш.Д., Усейнова А.Х., Рахмадов С.С., Шарипов А.Т, Маннапов А.Г., Қаххаров Н.Ш., Улуғов О.П, Латипов З.Т., Некоторые сведения о морфологии *Apis mellifera* на территории Таджикистана., Ж. Пчеловодство, 2019, №10 стр. 58-59.
6. Тўраев О., Салямов С., Ўрмонов Ш., Икрамов Б., Ўзбекистонинг маҳаллий асалари популяцияси. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Самарқанд, 2012, 172-774-бетлар.